

VOLUME II | ISSUE 2 | FEBRUARY

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-2

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-2>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботинова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

TALIPOV Nozim Xamidovich*Nizomiy nomidagi TDPU**Tasviriy san'at kafedrası**dotsenti*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10615572>

TALABALARNI QISQA MUDDATLI RANGLAVHALAR ISHLASHGA O'RGATISHNING MUHIM OMILLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqolada qisqa muddatli ranglavhalarni ishlash bo'yicha muhim amaliy tavsiyalar berilgan, mazkur yo'nalishda qo'llaniladigan individual metodlarning xususiyatlari keng yoritilgan. Ilmiy maqola «Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi» ta'lim yo'nalishi talabalari va o'qituvchilari uchun mo'ljallangan bo'lib, unda qisqa muddatli ranglavxalarda ishlashning maqsad va vazifalari, ishlash ketma-ketligi, taniqli rassomlarning bu sohadagi ijodiy ishlari tahlili, uslublari, batafsil yoritilgan. Bundan tashqari tasviriy san'at darslarida ranglavhalar ishlashning muhim omillari to'g'risida ham metodik maslahatlar berilgan. Bundan asosiy maqsad ranglavhalar ishlash jarayonida obyektning sinchiklab kuzatish, tanlash va amaliy ishni maromiga etkazib mohirona ishlash maqsadga muvofiqdir. Bu mashq talabaning asosiy ishni katta o'lchamda ishlashga o'tish uchun zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: ranglavha, komponovka, nisbatlarni aniqlash, kompozitsiya, perspektiva qonunlari, rang va tus munosabatlari, konstruktiv qurilish, plastika, plener.

IMPORTANT FACTORS IN TEACHING STUDENTS TO USE SHORT-TERM COLORS

ANNOTATION

This scientific article provides important practical recommendations for working with short-term color palettes, and also broadly explains the features of individual methods used in this direction. The scientific article is intended for students and teachers of the field of education "Fine Arts and Engineering Graphics", it indicates the goals and objectives of working on short-term drawings, the sequence of work, and the creative works of famous artists in this field. analysis, methods, are discussed in detail. In addition, during the fine arts classes, methodological advice was given on the important factors of painting. The main purpose of this is to carefully observe, select and skillfully work on the subject while working with color palettes. This exercise lays the foundation for the student to begin working on the main work on a larger scale.

Keywords: etude, arrangement, specify ratios, composition, the laws of perspective, relations of color and tint, constructive building, plastics, plein air.

ВАЖНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРАТКОСРОЧНЫЕ ЦВЕТА

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье даны важные практические рекомендации по работе с кратковременными цветовыми палитрами, а также широко объяснены особенности отдельных методов, используемых в этом направлении. Научная статья предназначена для студентов и преподавателей направления образования «Изобразительное искусство и инженерная графика», в ней указаны цели и задачи работы над кратковременными рисунками, последовательность работы, творческие работы известных художников в этой области. анализ, методы, подробно рассмотрены. Кроме того, на занятиях изобразительным искусством были даны методические советы по важным факторам живописи. Основная цель этого – внимательно наблюдать, выбирать и умело работать над объектом в процессе работы с цветовыми палитрами. Это упражнение закладывает основу для того, чтобы ученик мог приступить к работе над основной работой в более широком масштабе.

Ключевые слова: этюд, компоновка, выявление отношений, композиция, законы перспективы, отношения света и оттенка, конструктивное строение, пластика, пленер.

Tasviriy san'at asoslarini mukammal o'zlashtirish talabaga tabiatdagi barcha shakllar tuzilishi to'g'risidagi qonuniyatlarini to'g'ri ko'rish va tushunishga, ko'rganini haqqoniy tasvirlashga yordam beradi. Biroq, kelgusida mahoratli rassom-pedagog bo'lish uchun bular hali yetarli emas. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talaba qo'yilmadan rasm chizishning asosiy qonun-qoidalarini to'g'ri tushunib eslab qolsada, ammo egallagan nazariy va amaliy bilimlarini amaliyotda qo'llay olmaslik holatlari uchrab turadi. Shuning uchun talaba nazariy bilimlardan tashqari tasviriy san'atda ijro va texnik mahoratiga ham ega bo'lishi kerak.

Talaba amaliy mashqlar jarayonida texnik jihatdan qiynalmasligi zarur. Texnik mahoratlarni erkin va mohirlik bilan egallash talabaning ijodga to'la berilishini, ijodiy qobiliyatlarni amalga oshirishni va yuqori malakali rassom-pedagog bo'lish imkonini beradi. Tasvirlash mahorati va texnikasini chala egallagan talaba o'zini amaliy ish jarayonida erkin his eta olmaydi va natijada o'z fikri, hissiyotlarini mukammal ifoda etmaydi. Bu barcha san'at turlari, ayniqsa, tasviriy san'atning asosi bo'lgan qalamtasvir uchun taalluqlidir. Qadimgi akademik ta'lim maktablarida tasvirlash texnikasiga katta e'tibor berilgan. Shuningdek, mohir rassomlar avvalo rasm chizish mahorati bilan birinchi bor tanishishda shogirdlarga vazifa sifatida taniqli rassomlar namunalaridan nusxa ko'chirish uchun berganlar va unda asosiy e'tibor tasvir bajarish texnikasiga qaratilgan. Bularni Jul'en, A.T.Skino, V.V.Pukirev, A.K.Savrasovlarning qo'llanmalarida ko'rish mumkin. Shuningdek, bunday ajoyib tarzda ishlangan san'at asarlarini biz Sharqning buyuk musavviri Kamoliddin Behzodning Xuroson podshosi Sulton Xusayn Boyqaro portretini oddiy chiziqlar texnikasi orqali naqadar tugal va nafis tarzda yaratilganligini guvohi bo'lamiz.

Talabaning egallab borayotgan mutaxassislik mahorati nafaqat uning pedagogik, ta'lim jarayoni sifatini belgilaydi, balki uning ijodiy qobiliyatlarini namoyon bo'lishiga yordam beradi. Qobiliyat har qanday buyuk shaxs iste'dodining asosini tashkil etadi. Ko'nikmalar – bu har qanday ijodiy ishning, shuningdek tasviriy faoliyatning asosidir. Ko'nikmalar mashqlar bajarish jarayonida mustahkamlanib boradi. Mashqlar aniq ishlab chiqilgan va tartibga ega tizimga asoslangan bo'lishi kerak. Masalan, qalamtasvir mashqlarini bajarish jarayonida talaba shtrixlar tortish va buyum shaklini va hajmini to'g'ri ifodalashi uchun qo'llarni erkin harakatlantirishga o'rgatishi hamda barmoqlar harakatlarini bir maromga yetkazishi kerak. Ko'p yillik ilmiy izlanish, pedagogik faoliyat natijalari va tekshirishlar shuni ko'rsatadiki, qo'lni harakatlantirish ko'nikmalari va rasm chizish bo'yicha amaliy mashqlar uchta bosqichda namoyon bo'ladi:

Qo'lni turli harakatlarga o'rgatish va bir qator alohida mashqlarni bajarish (doiraviy, yarim doiraviy, vertikal va gorizontalar chiziqlar tortish va x.k.).

Tasviriy faoliyat jarayonida qo'l muskullarini erkin harakatlanishiga erishish lozim. Qo'lning qog'oz yuzasidagi harakatlari ko'nikmalarini takomillashtirish va naturani kuzatib, tasvirlashda texnik mahoratlarni rivojlantirish (vazifaning mohiyatidan kelib chiqib, ishning kerakli joylariga urg'u berish, ikkinchi darajali bo'laklariga yengil chiziqlar tortish v. b.) zarur.

Talabalarga qo'lni to'g'ri tutib rasm chizishga o'rgatish o'quv vazifalarini bajarish jarayonining dastlabki bosqichidanoq olib borilishi kerak. Keyinchalik esa uni naturadan rasm bajarish vaqtida qo'llanishi lozim bo'lgan texnik usullar o'rgatilishi kerak. Bu esa talabaning ijodiy qobiliyatini to'g'ri rivojlantirishga imkon beradi.

Tasviriy san'atda qisqa muddatli ranglavhalar ishlash bu o'rinda alohida ahamiyat kasb etadi. Demak maktab o'quvchilariga tasviriy san'at orqali badiiy ta'lim berish dolzarb vazifalardan biridir. Tasviriy san'atdan malakali pedagog kadrlar tayyorlashda o'quvchilarga jismlarni qo'yilmaga qarab to'g'ri tasvirlash mashqlari muhim ahamiyatga ega bo'lib, bo'lajak rassom-pedagogning tasviriy san'at sohasidagi mahoratini takomillashtirish, auditoriyalardagi qo'yilmalarni haqqoniy tasvirlash mashqlari orqali amalga oshiriladi.

Qo'yilmadan rasm chizish mashg'ulotlarida o'quvchi avvalo turli shakllarning o'ziga xos tomonlarini to'g'ri ko'rishni o'rganadi. Ma'lumki, insonlar jismlar va ularning tasvirini turlicha tasavvur etadilar. Bu esa birinchi navbatda har bir insonning ko'z tuzilishiga va ayniqsa tasviriy san'at borasida ko'rish qobiliyatiga bog'liq. Rasm chizishni o'rgatishda asosiy vazifa, bu rassomda jism shaklini masofadan ko'rish va tasvirlash qobiliyatini shakllantirishdan iborat. Buyum shaklini masofadan (kenglikda) ko'rish va tasvirlash – buyumni «to'la hajmda», uch o'lchamli shaklda (balandligi, eni va qalinligini) ko'rish demakdir. Xaqqoniy rasm chizish ko'z bilan o'lchash, masofa va buyum o'lchamlarini ko'zda chamalash, va qo'yilmani to'g'ri anglash orqali erishiladi. Bunday hollarda buyum o'lchami va masofani aniqlash uchun ko'z bilan chamalash qobiliyatini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Chamalash qobiliyatlari bo'lajak pedagogni o'z ishlariga nisbatan e'tiborli, mas'uliyatli bo'lishga o'rgatadi, ularda atrofda buyum va shakllarni sinchkovlik bilan tahlil qilish ko'nikmalarini hosil qiladi va bir vaqtning o'zida ko'rgan qiyofani eslab qolish qobiliyatini ham rivojlantiradi. Chamalash qobiliyatini shakllantirish uchun ish jarayonida doimiy ravishda ko'z bilan nisbatni aniqlab turish yaxshi natija beradi. Ko'rish orqali eslab qolish rassomning eng qimmatli va e'tiborli hislati bo'lib, u orqali buyum shakli, nisbati va tuzilishi haqidagi aniq va umumiy tasavvurni xotirada saqlaydi. Bu esa shaklni xotiradan, tasavvur va anglash asosida chizish imkonini beradi va rassomning kelgusida mustaqil kompozitsiyalar va eskizlar yaratish borasidagi ishlarini birmuncha engillashtiradi.

Qo'yilmadan rasm chizish bo'yicha olib borilgan doimiy mashqlar natijasida ko'rib eslab qolish qobiliyati rivojlanadi. Bunday mashqlar, ayniqsa, endigina qabul qilingan o'quvchilar orasida ko'proq o'tkazilishi samarali natija beradi. Bu esa o'quvchilarda buyumlarning shakli, konstruktiv qurilishi, nisbatlari va plastikasi to'g'risidagi tasavvurlarni xotirada yanada uzoq saqlashga yordam beradi.

O'quvchilar dastlabki ta'lim bosqichida odatda chizayotgan narsani yuzaki huddi aynan ko'chirishga harakat qiladilar. Ular diqqat bilan oldinma ketin narsalarga tikilib qarashadi, so'ngra har bir mayda bo'laklarni va ularning rangini alohida-alohida bo'yashadi. Natijada tasvir maydalangan va bir butun ko'rinishda bo'lmaydi. Bunday kamchiliklar qo'yilmaning predmetlar orasidagi katta rang munosabatlarini etyud (ranglavha)da ko'rsata olmaslikdan kelib chiqadi. Inson bosh qismini to'g'ri tasvirlashda ham masalan yuzning mayda bo'laklaridan boshlab bo'lmaydi, faqat harakatdagi nisbatlarda umumiylik va yaxlitlikdan boshlashi rangtasvirda esa ham turli natura obyektlari (natyurmort, manzara) yoki narsalarning asosiy umumlashtirilgan dog'lar orasidagi ranglar munosabatini aniqlashni o'rganib olishi kerak.

Natura obyektini yaxlit ko'rish va katta asosiy ranglar dog'ini aniqlay bilish – muhim kasbiy mahorat, u esa dastlabki rangtasvir ta'limida shakllangan bo'lishi kerak. Faqat shundan so'ng uzoq muddatli (vaqt bo'yicha) ishlarga manzara obyektlari yoki natyurmortdagi buyumlarning hajmli shakllarini puxta ishlashga o'tishi mumkin.

Ochiq havo (plener) da kichik xajmdagi etyud (ranglavha)larni turli ranglar vositasida ishlashda avvalo, asosiy rang munosabatlarini aniq topa olish muhimdir. Buning uchun naturaning old ko'rinishidagi qarama-qarshi (tusli va rangli) dog'larni uzoqdagiga nisbatan taqqoslash kerak. Kichik o'lchamdagi etyudlarda mayda bo'laklarga e'tibor berilmaydi, asosan katta rang munosabatlarida yoziladi. Manzara etyudlarini bajarishda uncha murakkab bo'lmagan syujetlar tanlanadi (masalan uy bilan hovlining bir bo'lagi).

Keyinchalik vazifani murakkablashtirib, ochiq kenglikdagi manzarani tasvirlashga o'tiladi. Tabiat ko'rinishlarini tasvirlash yosh rassomdan tajriba talab etadi. Dastlabki mashqlarda o'quvchi tabiatdagi alohida detallarni (tosh, gullar, daraxt shoxlari, meva-sabzavotlar) ni tasvirlab o'rgana boradi. Keyinchalik kichik bir xarakterli ko'rinishlarni ishlab o'z malakalarini oshirib boradilar. Shu orqali ranglarni tabiatdagi ko'rinishini his qila boradilar. Natijada bo'lajak kompozitsiyalar uchun yangi g'oyalar tug'iladi. Ranglavha ishlashda yosh ijodkor osmon va bulutlar, tog'lar, daraxt va o'simliklar hamda suvga e'tiborni qaratishi kerak.

Tabiatning go'zal va maftunkor bir bo'lagiga diqqatni jalb etib, qog'oz, karton, yoki matoga mohirlik bilan joylashtirib olish asosiy vazifalardan biridir. Yaxlit ranglar orqali ranglavha kompozitsiyasi ishlanib, so'ngra katta o'lchamdagi qog'ozga ko'chiriladi. O'quvchi asar kompozitsiyasini ishlar ekan, albatta o'zining ichki xissiyotlarini ham, kompozitsiyada ko'rsatib, san'at ixlosmandlarini o'yga toldiradi.

Bu endi albatta ijodkor mahoratiga bog'liq. Tinimsiz va muttasil mashqlar bajarish, izlanish rassomni mahoratini oshishiga olib keladi. Ranglavha ishlash katta asar yaratish oldidan tayyorgarlik bosqichi desa ham bo'ladi. Tabiat go'zalligi doimo insonlarni o'ziga rom etgan. Inson zavqlanadi, hissiyotlarga beriladi, o'ziga yoqqan ranglardan qalbi jo'sh uradi. Asarni yaratar ekan albatta o'zining qalb qo'rini ham unga joylaydi. Bunday etyudlarda havo perspektivasidagi, masalan manzaradagi ranglarning och-to'qlik va to'yinganligini turli ko'rinishlaridagi hodisalarga asosiy e'tiborni qaratish lozim. Bunga esa manzaraning barcha ko'rinishlarini taqqoslash yo'li bilan yaxlit idrok qilish orqali erishiladi.

Masalan, old ko'rinishdagi daryo qirg'og'i, ikkinchi hamda uzoqdagi ko'rinish bilan, shuningdek bir vaqtda osmon va uning suvdagi aksi bilan ham taqqoslanadi (etyudni ishlash vaqti 15-30-60 daqiqa bo'lishi mumkin).

«...Etyudni shunday tasvirlash kerakki, birdan er bilan suvni osmonga nisbatan tus munosabatlarini anglab mohiyatini ilg'ab olish zarur» - degan edi taniqli ijodkor, O'zbekiston xalq rassomi Malik aka Nabiev o'z shogirdlariga. Uning o'zi etyudlarda asosiy rang munosabatlarini to'g'ri topishni mohir ustasi bo'lgan [1, B.111].

Qisqa muddatli etyudlarni bajarish maqsadi turlicha bo'lishi mumkin: ba'zan etyud uzoq davomli ish oldidan bajariladi va unda naturadagi ranglar munosabatlari tahlil qilib o'rganiladi hamda uning koloritiga hos birinchi taassurotlar belgilanadi, boshqa holatda esa – shakllarni qo'shimcha va puxtaroq o'rganish maqsadida uning mayda bo'laklari (inson qo'lining etyudi, manzaraning ayrim bo'laklari) aniqlanadi. Rangtasvirning qonuniyatlarini puxta o'rganish uchun, dala amaliyotida etyudlar bajariladi: manzaraning umumiy yoritilganlik holati, kolorit yaxlitligi va h.k.. Manzaraning etyudini tasvirlashda har doim yorug'lik tez-tez o'zgarib turadi. Hattoki, quyosh bulutlar ortida bo'lsa ham, u manzaraga bevosita ta'sir qiladiki, seansni boshlanishida va so'nggida manzaradagi yorug'lik holati doim turlicha bo'ladi.

Natyurmortning umumiy tus va rang holatini xonaning ichki sharoitida aniq kuzatish uchun tuzilgan sodda natura qo'yimalari bilan bir nechta qisqa muddatli etyudlar bajarilib yorug'lik manbai har xil masofada joylashtirilgan bo'lsa, ya'ni deraza yaqinida, xona o'rtasida va derazadan uzoqlashgan holatda (xonaning ichkarisida) bo'lishi mumkin.

Natyurmortning umumiy tus va rang holatini xonaning ichki sharoitida aniq kuzatish uchun tuzilgan sodda natura qo'yimalari bilan bir nechta qisqa muddatli etyudlar bajarilib yorug'lik manbai har xil masofada joylashtirilgan bo'lsa, ya'ni deraza yaqinida, xona o'rtasida va derazadan uzoqlashgan holatda xonaning ichkarisida bo'lishi mumkin. Dastlabki natyurmort qo'yilmasi derazaga yaqinroq joylashtiriladi natijada u boshqalarga nisbatan kuchliroq yoritilgan bo'ladi. Keyingi qo'yimlarni yoritilishi esa biroz sustroq bo'ladi. Bu o'quv qo'yimalari orqali etyudlardagi soya-yorug', rang hamda yoritilishni pasaytirilishi yoki kuchaytirilishiga bog'liq holda etyudning umumiy tus va rang holatini qanday ko'rinishini namoyish etiladi [2, B.22].

Koloritga ya'ni rang qatorining birligi va uyg'unligiga hos qisqa fursatli etyudlar bajarish muhimdir. Bunday maqsadli qo'yimlarda qandaydir ma'lum bir rang ustun turishi kerak. Masalan natyurmortni sun'iy issiq yorug'lik bilan yoritish mumkin. Bunday etyudlarda mayda bo'laklarni batafsil ishlab chiqishga hojat yo'q. Muhimi, rang gammasini uning birligi va uyg'unligini tushunib tasvirlashdan iboratdir. Qisqa muddatli etyudlardagi qo'yimlarni issiq va sovuq ranglarda almashtirib tasvirlash maqsadga muvofiqdir [3, B.150].

Yosh rassomning tinmay izlanishlari, mashqlari natijasida ranglardagi nozik o'zgarishlarni farqlashga, kuzatuvchanlikni rivojlanishiga rang-baranglikni sezishga, hamda tasviriy vositalarni mohirona egallashiga zamin yaratadi. Tajribali rassomlarning etyudlarini kuzatganda ularning nihoyatda nafis va jozibali tasvirlanganiga havas bilan qaraymiz. Naturaning rangdor koloritli holatini mohirona tasvirlash mahoratiga uzluksiz amaliy ishlash natijasida erishiladi.

Shunday qilib naturaning asosiy obyektlari orasidagi umumiy va katta ranglar munosabatini ma'lum tus va ranglar ko'lamida saqlanganligi rangtasvirning asosidir. Bular asosida obyektlarning keyingi ranglarda ishlashning o'ta nozik jarayoni amalga oshiriladiki, bu tabiatni diqqat bilan kuzatish, uni jonli his etish natijasidir [4, B.118].

Har qanday natura qo'yilmasini yaxlit obraz sifatida qabul qilish lozim. Natyurmortning turli narsalardan tuzilganligini masalan qumg'on, olma, piyola; manzarada esa – alohida osmon, o'rmon va yiroqdagi ko'kimtir tog'larni ma'lum vaqtga yoddan chiqarish kerak [5, B.13].

Naturaga bunday qarash orqali buyumlarning shaxsiy rangini ko'rish mumkin xolos lekin tasvirlash lozim bo'lgan ranglarni emas. Naturaning barcha narsalari yoki obyektlari – bu rangli kartinaning bir qismi xolos, ranglarning jarangdorligi, uning yaxlitligini tasvirlash mobaynida namoyon bo'ladi, bu esa xuddi turli musiqa asboblari ijro etilayotgan yaxlit simfonik asar singari jaranglaydi.

IQTIBOSLAR/ЧОСКИ/REFERENCES

1. Abdirasilov S.F., Talipov N.X., Rangtasvir. O‘quv qo‘llanma –T.: NISO POLIGRAF, 2017,111-bet.
2. Азимова Б.З. Натюрморт тузиш ва тасвирлаш методикаси. Тошкент, 1984. Ўқитувчи 22-бет.
3. Makxkamova Saodat Baxtiyarovna. (2023). The Role and Significance of Composition in the Fine Arts in Forming the Professional Competence of Future Fine Arts Teachers. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 19, 147–153. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/3826>
4. Abdirasilov S.F., Talipov N.X., Rangtasvir. Darslik –T.: Innovatsiya-Ziyo, 2019, 118-bet.
5. R.R. Jabbarov. Patterns in applied art of the uzbek folk // European Journal of Arts, 2023, №1. – С.11–14. DOI: <https://doi.org/10.29013/EJA-23-1-11-14>
6. MAXKAMOVA, S. (2023). TASVIRIY SAN‘AT ASARLARINI BADIY TAXLIL QILISHDA RASSOM KAMOLIDDIN BEHZOD IJODIDAN FOYDALANISH MASALALARI. Journal of Culture and Art, 1(8), 107–114. Retrieved from <https://imfaktor.com/index.php/jocaa/article/view/767>
7. Makxkamova Saodat Baxtiyarovna. (2023). The Role and Significance of Composition in the Fine Arts in Forming the Professional Competence of Future Fine Arts Teachers. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 19, 147–153. Retrieved from <https://www.zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/3826>

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 2-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-2

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-2

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz